

ESCASSEZ DE DADOS E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS EM PEQUENAS CIDADES: ESTRATÉGIAS PARA PRECISÃO

Data Scarcity and Property Valuation in Small Towns: Strategies for Accuracy

Giuliano Crauss Daronco¹

RESUMO

A avaliação de imóveis em pequenas cidades envolve a determinação do valor justo de uma propriedade em áreas urbanas menos densamente povoadas. Este processo é crucial para diversas finalidades, como compra, venda, financiamento, impostos e seguros. Em pequenas cidades, a avaliação muitas vezes se baseia em critérios como localização, tamanho do terreno, qualidade da construção, idade, condição e características únicas da propriedade. Além disso, a análise de mercado desempenha um papel fundamental na determinação do valor, considerando as transações recentes na região. É importante contar com a expertise de um avaliador profissional para realizar uma avaliação precisa e confiável em pequenas cidades, já que as dinâmicas do mercado podem variar significativamente em relação às áreas urbanas maiores. Embora a escassez de dados coloque problemas, diversos autores argumentam que os métodos tradicionais de avaliação também apresentam deficiências. Finalmente, alguns artigos examinam as limitações dos dados disponíveis, propondo uma abordagem bayesiana para fundir diferentes tipos de dados, como conhecimento especializado, ofertas e transações, para melhorar as avaliações quando as transações escassas. Embora a escassez e as limitações de dados representem problemas para avaliações em pequenas cidades e para imóveis comerciais, soluções tecnológicas como aprendizagem automática, modelos de avaliação automatizados e fusão de vários tipos de dados mostram-se promissoras para melhorar significativamente a precisão e superar estes problemas.

Palavras-chave: Avaliação, Pequenas cidades, Booleana, Pesquisa, Falta de dados.

ABSTRACT

Property valuation in small towns involves determining the fair value of a property in less densely populated urban areas. This process is crucial for various purposes, including purchase, sale, financing, taxation, and insurance. In small towns, valuation often relies on criteria such as location, land size, construction quality, age, condition, and unique property features. Moreover, market analysis plays a key role in determining value, considering recent transactions in the area. It is important to rely on the expertise of a professional appraiser to conduct an accurate and reliable valuation in small towns, as market dynamics can vary significantly compared to larger urban areas. Although data scarcity poses problems, various authors argue that traditional valuation methods also have deficiencies. Finally, some articles examine the limitations of available data, proposing a Bayesian approach to merge different types of data, such as expert knowledge, offers, and transactions, to enhance valuations when transactions are scarce. Although data scarcity and limitations present challenges for valuations in small towns and commercial properties, technological solutions like machine learning, automated valuation models, and the fusion of various data types prove promising for significantly improving accuracy and overcoming these challenges.

Keywords: Valuation, Small Towns, Boolean, Research, Data Scarcity.

¹ Pós-Doutor em Economia, UNIJUI, giuliano.daronco@unijui.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/1504300240769575>, <https://orcid.org/0000-0001-8785-4057>

1. INTRODUÇÃO

Diversos autores exploram os desafios da avaliação de propriedades em áreas com dados limitados, muitas vezes cidades pequenas, e propõem soluções para melhorar a precisão. Gnat (2021) afirma que algoritmos de aprendizado de máquina como KNN e XGBoost podem fornecer avaliações precisas mesmo com poucos dados, superando os modelos de regressão tradicionais. Da mesma forma, Pagourtzi (2007) determina que as redes neurais artificiais são adequadas para avaliações em mercados com escassez de dados. Embora a escassez de dados coloque problemas, a comunidade acadêmica argumenta que os métodos tradicionais de avaliação também apresentam deficiências. Mcallister (1995) observa a dificuldade de avaliar a precisão da avaliação e encontra poucas evidências de que o viés de avaliação seja significativo. Powe (2011) disserta que o crescimento incremental da habitação liderado pelos promotores em cidades pequenas pode perturbar o carácter e os serviços, mostrando a necessidade de melhores estratégias de gestão do crescimento. Alguns artigos propõem soluções tecnológicas para melhorar as avaliações. Kok (2017) desenvolve um modelo de avaliação automatizado para imóveis comerciais que supera as avaliações tradicionais, demonstrando o poder da BIG DATA e do aprendizado de máquina. Tothãzan (2022) argumenta que os pesquisadores focados em modelos estatísticos e os profissionais focados na revisão de relatórios devem colaborar para fornecer os valores mais precisos aos usuários. Alguns artigos examinam as limitações dos dados disponíveis, propondo uma abordagem bayesiana para fundir diferentes tipos de dados, como conhecimento especializado, ofertas e transações, para melhorar as avaliações quando as transações são escassas. Yoshida (2020) discute os desafios na estimativa das taxas de depreciação de imóveis comerciais devido aos dados limitados sobre propriedades, transações e detalhes de transações, especialmente no Japão. Em resumo, embora a escassez e as limitações de dados representem problemas para avaliações em pequenas cidades e para imóveis comerciais, soluções tecnológicas como aprendizagem automática, modelos de avaliação automatizados e fusão de vários tipos de dados mostram-se promissoras para melhorar significativamente a precisão e superar estes problemas. Mais colaboração entre pesquisadores e profissionais também pode ajudar a fornecer valores mais precisos aos usuários.

2. METODOLOGIA

O presente estudo bibliográfico foca na compreensão da avaliação de imóveis em regiões onde os dados são limitados. Inicialmente, elaborou-se um inventário de palavras-chave correlatas ao tema,

englobando sinônimos e termos alternativos, com o propósito de assegurar uma pesquisa ampla e detalhada.

Subsequentemente, identificaram-se fontes adequadas para a pesquisa bibliográfica, que incluem bases de dados acadêmicas, bibliotecas digitais, repositórios de pesquisas, periódicos científicos e publicações literárias. Esta fase foi seguida por uma análise criteriosa da relevância, confiabilidade e acessibilidade de cada uma dessas fontes.

Procedeu-se, então, às buscas sistemáticas nas fontes selecionadas, empregando as palavras-chave definidas. Para aprimoramento da pesquisa, utilizaram-se operadores booleanos (AND, OR, NOT) e outros filtros de busca, como data de publicação e tipo de documento, conforme a necessidade.

A fase subsequente envolveu a leitura atenta das fontes escolhidas, durante a qual se identificaram tendências, lacunas existentes na pesquisa e áreas de concordância ou discordância entre os estudos analisados.

Finalmente, os resultados obtidos foram compilados e organizados de forma lógica e estruturada, com base nas informações coletadas, visando uma apresentação clara e sistemática das conclusões alcançadas.

3. RESULTADOS

3.1 Contextualização da importância da avaliação de imóveis

A avaliação de imóveis é uma prática essencial no mercado imobiliário e desempenha um papel fundamental em diversas esferas econômicas e sociais. Ela fornece uma base sólida para as decisões de compra, venda, financiamento, tributação e investimento, afetando não apenas os proprietários de imóveis, mas também a economia como um todo. Neste contexto, é crucial compreender a importância da avaliação de imóveis e sua influência nas dinâmicas sociais e econômicas.

3.1.1 Mercado Imobiliário: Pilar da Economia

O mercado imobiliário é frequentemente considerado um dos principais pilares da economia, e a avaliação de imóveis é o mecanismo que sustenta esse setor. O valor de propriedades residenciais, comerciais e industriais é um indicador-chave da saúde econômica de uma região. Quando o mercado imobiliário prospera, ele gera empregos na construção civil, aumenta a demanda por materiais de

construção, impulsiona o setor financeiro através de hipotecas e empréstimos, e até mesmo fortalece a economia local ao aumentar o consumo de bens e serviços relacionados à habitação.

3.1.2 Tomada de Decisões Financeiras

A avaliação de imóveis desempenha um papel crítico na tomada de decisões financeiras tanto para indivíduos quanto para empresas. Para compradores e vendedores, ela ajuda a determinar o preço justo de mercado de um imóvel, garantindo que ambas as partes estejam fazendo negócios justos. Para instituições financeiras, como bancos, a avaliação de imóveis é uma ferramenta essencial para determinar o valor do colateral em empréstimos hipotecários, gerenciando o risco e garantindo a estabilidade financeira.

3.1.3 Tributação e Receitas Públicas

Os governos municipais e estaduais frequentemente usam avaliações de imóveis para calcular impostos sobre a propriedade. Uma avaliação precisa é fundamental para a arrecadação de receitas públicas que financiam serviços públicos essenciais, como educação, infraestrutura e serviços de saúde. Além disso, a equidade no sistema de tributação de propriedades depende de avaliações justas e precisas, garantindo que cada contribuinte pague sua parcela justa de impostos com base no valor de sua propriedade.

3.1.4 Investimento e Planejamento Urbano

Investidores, desenvolvedores e planejadores urbanos confiam nas avaliações de imóveis para tomar decisões informadas sobre o desenvolvimento de áreas urbanas. Uma avaliação precisa ajuda a determinar a viabilidade econômica de projetos, como construção de novos edifícios, revitalização de bairros ou desenvolvimento de áreas comerciais. Isso afeta diretamente a qualidade de vida das comunidades, o uso eficiente do espaço urbano e o crescimento sustentável das cidades.

3.2 Justificativa para o foco em pequenas cidades.

A investigação sobre cidades pequenas e avaliação de propriedades fornece provas convincentes de que as cidades pequenas requerem abordagens personalizadas e diferenciadas. D'Andria (2021) argumenta que as pequenas cidades são cruciais para o desenvolvimento sustentável, mas as administrações muitas vezes não conseguem responder adequadamente às suas necessidades complexas. O protocolo de avaliação proposto considera fatores sociais, econômicos, ambientais e

históricos para identificar áreas-chave de intervenção e orientar o investimento. Hinderink (2002) conclui que o potencial de desenvolvimento das pequenas cidades depende fortemente das condições regionais, desafiando os pressupostos dos seus benefícios universais. A investigação comparativa em diversos contextos revela a falácia das generalizações amplas, mostrando que as implicações políticas devem ser altamente específicas ao contexto. Oranje (2009) argumenta que a Perspectiva Nacional de Desenvolvimento Espacial não exclui o investimento em pequenas cidades se estas demonstrarem um forte potencial de crescimento, criação de emprego e redução da pobreza. Contudo, num contexto de recursos escassos, as cidades pequenas podem não ser grandes prioridades em relação às cidades maiores, com maiores necessidades e potencial. Lundström (1996) argumenta que a avaliação da propriedade pública deve considerar o contexto, seja para informações externas, gestão de ativos ou transição para modelos comprador-provedor. Os valores agregados fornecem poucos insights e nenhum tipo de propriedade pode ignorar o valor do ativo. Powe (2011) conclui que os residentes não gostam do crescimento habitacional que perturba o funcionamento e o carácter da cidade sem melhorar os serviços ou a atratividade. As estratégias de gestão do crescimento devem adoptar uma abordagem local e espacial. Kwiatek-Sołtys (2014) compara as percepções de qualidade de vida nas pequenas cidades francesas e polacas, considerando-as cruciais para a atractividade pela sua vida fácil e laços sociais. No entanto, a qualidade de vida revela-se complexa de definir. Em resumo, a investigação sobre cidades pequenas e avaliação de propriedades argumenta contra abordagens de tamanho único. O seu potencial de desenvolvimento e o bem-estar dos residentes dependem fortemente de factores contextuais e localizados. As políticas e os investimentos devem ser adaptados às necessidades e ao potencial de cada cidade para cultivar de forma sustentável os seus bens únicos. As estratégias de avaliação e gestão do crescimento devem considerar múltiplos factores para além dos valores agregados para orientar um desenvolvimento sensível e apropriado.

Podem se citar justificativas abrangentes para direccionar a atenção à avaliação de imóveis em pequenas cidades, entre elas: diversidade de mercados, desafios específicos, impacto nas comunidades locais, crescimento sustentável e lacunas na pesquisa.

3.3 Desafios na comparação com imóveis semelhantes

Os principais desafios identificados na avaliação de imóveis similares englobam: escassez de dados, diversidade de mercados, variações na qualidade construtiva, singularidade de localização, mercado restrito e a influência de factores locais.

Os avaliadores em cidades pequenas enfrentam obstáculos significativos na realização de avaliações de propriedades, mas o emprego de técnicas inovadoras pode ajudar a superar esses desafios. Chambers (1981) argumenta que os avaliadores devem usar “ignorância ideal” e “precisão proporcional” para obter as informações necessárias de maneira econômica. Zilloux (2007) propõe um método de “pré-avaliação” onde os avaliadores avaliam e fotografam as propriedades antecipadamente para aumentar a eficiência. Bencure (2019) desenvolveu um “modelo inovador de avaliação de terrenos” que incorpora contributos de especialistas e múltiplos fatores para fornecer valores de terrenos realistas. Para contabilizar dados limitados, os avaliadores podem utilizar fontes alternativas. Geltner (1997) sugere que os avaliadores incorporem informações de empresas públicas para melhorar a precisão. Kim (2023) descobriu que as cidades pequenas podem poupar custos através da colaboração, indicando os benefícios da partilha de recursos. Zandt (2008) argumenta que os mecanismos de financiamento favorecem as áreas urbanas, forçando as pequenas cidades a lutar para responder às necessidades de habitação. Os avaliadores também devem ajustar suas abordagens para adequá-las às condições locais. Hoesli (2010) argumenta que a dinâmica do lugar deve ser considerada. Ghosh (1994) descobriu que a “força de empréstimo” de áreas relacionadas pode gerar estimativas para áreas pequenas. No geral, os documentos sugerem que os avaliadores em cidades pequenas podem beneficiar de soluções flexíveis, criativas e colaborativas adaptadas ao seu contexto local. Ao empregar fontes de dados alternativas, partilha de recursos e métodos que levam em conta fatores locais, os avaliadores podem realizar avaliações que superam os desafios significativos do seu ambiente único.

3.4 Influência das condições econômicas locais

Luz (2016) constatou que desde a crise econômica de 2015 no Brasil, os preços dos imóveis caíram significativamente junto com o poder de compra dos brasileiros. O excesso de oferta de propriedades aumentou dramaticamente devido à queda da procura. Dado que a indústria da construção é um parâmetro importante para medir o crescimento econômico de um país, Luz (2016) estudou o mercado atual e as perspectivas futuras em Mourão, no Paraná. Concluiu-se que com a crise, para vender os imóveis em estoque, as incorporadoras estão oferecendo descontos e vantagens aos compradores, fato que não foi observado com o mercado em alta. Assim, os proprietários de imóveis à venda preferem alugá-los, pois as vendas caíram bastante e quem está disposto a comprar um imóvel quer preços bem abaixo do que está sendo pedido, por isso os proprietários estão desistindo da venda e alugando os imóveis.

Mayer e Madureira (2016) constataram que os imóveis em Cascavel, no Paraná, apresentaram valorização bem acima dos indicadores econômicos entre 2004 e 2014, o que, dadas as hipóteses levantadas, indicaria um movimento especulativo motivado pelo Programa Minha Casa Minha Vida. O Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, gerou aumento na procura por imóveis devido à facilitação do crédito. As leis econômicas estabelecem que quando há um aumento na procura, há necessariamente um aumento nos preços dos produtos. O mercado imobiliário não foi diferente.

Furuguem (2007) argumentou que o real se valorizou demais e seria bom evitar maiores valorizações em benefício da preservação da competitividade internacional. Algumas medidas que devem ser tomadas para frear esse processo: reduzir mais rapidamente a taxa Selic e as barreiras tarifárias para aumentar as importações; o Banco Central mantém sua política de compra de dólares, aumentando as reservas do país. Tais medidas ajudariam a aumentar o crescimento econômico.

Flores *et al.* (2017) constataram que as variáveis PIB de Santa Maria, valor do cartão de crédito do SBPE e valor do Salário Mínimo Nacional explicam 68% das vendas de imóveis em Santa Maria entre 1997 e 2013. Entre os pequenos empresários, que chegam aos milhares em todo o país, ganha força a certeza de que os anos de prosperidade acabaram junto com a inflação.

Rocha (2019) concluiu que quanto mais organizado um Estado se mostrar nas esferas social, jurídica, política e econômica, maior será o seu nível de desenvolvimento. O objetivo central do estudo é demonstrar as limitações que a empresa sofre, em decorrência da atuação de tal órgão. Conclui-se que o ambiente de intervenção em questão proporciona uma economia mais equilibrada.

A seguir estão apresentadas algumas maneiras pelas quais as condições econômicas locais impactam a avaliação de imóveis em pequenas cidades.

3.4.1 Taxa de Desemprego

A taxa de desemprego local é um indicador importante. Em pequenas cidades, onde a economia pode depender fortemente de uma ou algumas indústrias, como agricultura ou manufatura, variações na taxa de desemprego podem afetar a capacidade das pessoas de comprar propriedades e, portanto, os valores das casas.

3.4.2 Crescimento Econômico

O crescimento econômico ou a estagnação em uma pequena cidade terá um impacto direto na demanda por imóveis. Um ambiente econômico saudável e em crescimento tende a aumentar a demanda e os preços das propriedades.

3.4.3 Setores Econômicos Locais

Os setores econômicos predominantes em uma pequena cidade podem influenciar os valores das propriedades. Por exemplo, uma cidade com uma indústria de turismo robusta pode ver valores imobiliários mais altos devido à demanda por imóveis para aluguel de temporada.

3.4.4 Renda Média

A renda média dos residentes locais é um fator-chave na determinação da capacidade das pessoas de comprar imóveis. Em pequenas cidades, onde a economia pode ser mais volátil, variações na renda podem afetar os valores das propriedades.

3.4.5 Acesso a Empregos

A disponibilidade de empregos locais e a proximidade a centros de emprego em áreas urbanas podem influenciar a demanda por imóveis. Cidades com acesso a empregos bem remunerados podem ter valores imobiliários mais altos.

3.4.6 Investimento em Infraestrutura

Investimentos em infraestrutura local, como estradas, escolas, hospitais e serviços públicos, podem tornar uma cidade mais atraente para moradores e investidores, afetando positivamente os valores das propriedades.

3.4.7 Estabilidade Econômica

A estabilidade econômica geral de uma pequena cidade é fundamental para a confiança dos compradores e investidores. A incerteza econômica pode diminuir a demanda por imóveis e pressionar os preços para baixo.

3.4.8 Demanda Turística

Se a cidade atrai turistas, isso pode ter um impacto substancial nos valores das propriedades, especialmente aquelas usadas como aluguéis de curto prazo. Eventos sazonais ou festivais podem afetar significativamente a demanda por acomodações.

3.4.9 Regulamentações de Zoneamento e Desenvolvimento

As regulamentações locais de zoneamento e desenvolvimento podem afetar a disponibilidade de terrenos e a capacidade de construir ou expandir propriedades. Isso pode ter implicações diretas nos valores das propriedades.

3.4.10 Taxas de Juros

As taxas de juros locais e nacionais podem influenciar a acessibilidade de empréstimos hipotecários e, portanto, a demanda por imóveis. Taxas mais baixas geralmente estimulam a compra de imóveis.

3.5 A Escassez de Dados em Pequenas Cidades

Pesquisadores em geral utilizam um argumento convincente de que a falta de dados em cidades pequenas representa um desafio significativo para os avaliadores imobiliários. Em comparação com as áreas urbanas metropolitanas, as pequenas cidades muitas vezes carecem de fontes de informação fiáveis e abrangentes sobre transações imobiliárias, valores de mercado e características específicas das propriedades. Esta escassez de dados pode levar a avaliações imprecisas, prejudicando a integridade do mercado imobiliário local e afetando a tomada de decisões das partes interessadas. Bartolomei (2021) argumenta que à medida que as cidades crescem, são necessários maiores investimentos em planejamento urbano para orientar as ações da gestão pública municipal para minimizar os problemas urbanos e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. A organização e análise de dados de um município pode auxiliar nesse processo possibilitando decisões mais assertivas. No entanto, os dados em questão podem provir de diferentes fontes, estruturadas ou não estruturadas, sensíveis e até inconsistentes. Para resolver este problema, a solução proposta neste trabalho é o desenvolvimento de um modelo capaz de lidar com dados heterogêneos, coletando, integrando e disponibilizando-os para tomada de decisão dos interessados para auxiliar o planejamento urbano municipal. Medeiros (2018) tem como objetivo trazer à luz como identificar os critérios de avaliação que levam o público idoso a optar por uma empresa turística específica. Nesse sentido, foram coletados os dados mais relevantes e importantes dos integrantes do grupo de idosos Nova Vida em Currais Novos/RN. De acordo com os dados coletados e analisados, é possível traçar um perfil desse grupo e a partir dele, adaptar produtos e roteiros para atender às suas necessidades de lazer e turismo. Bem como analisar o comportamento do consumidor, conhecendo seus fatores de influência e avaliando as alternativas a serem deliberadas. Yamashiro (2012) apresenta um estudo

sobre a criação do aplicativo ESTABSUS, banco de dados sobre estabelecimentos de saúde da cidade de São Paulo, que possibilitou a integração dos dados em uma única base, reduzindo o risco de divulgação de informações discrepantes, permitindo a agrupamento de serviços específicos do Município e possibilitando a rápida socialização de atualizações. Carvalho (2022) tem como objetivo analisar a evolução recente do setor imobiliário por meio da análise dos investimentos nesse setor e da evolução dos preços do metro quadrado no município de Dourados, conforme estudo de preços de imóveis na cidade. E concluiu-se que, com a crise, para conseguir vender o estoque de imóveis, as incorporadoras estão oferecendo descontos e vantagens ao comprador, fato que não foi observado com a alta do mercado. Assim, os proprietários de imóveis à venda preferem repassá-los para o aluguel, pois as vendas caíram e quem está disposto a comprar um imóvel quer fazê-lo por preços abaixo do que está sendo pedido, por isso os proprietários estão desistindo de vender e alugar imóveis.

Cabral (2020) tem como objetivo avaliar dados sobre a qualidade do serviço em uma empresa de distribuição de energia elétrica em Alagoas. Para isso, a utilização de dados históricos foi o ponto de partida da análise. Também foi possível estabelecer uma comparação regional deste cenário. Tais indicadores devem ser utilizados como importante ferramenta no processo de tomada de decisão, visando à melhoria do atendimento ao cliente. Kalinoski (2020) argumenta que a incapacidade do sistema político-econômico em fornecer moradia para muitas famílias mostra os resultados de um processo de transformação da habitação de um bem social em um ativo financeiro. O déficit habitacional é um dos maiores problemas enfrentados pela população e um desafio na agenda política brasileira. Passo Fundo e Erechim, cidades de médio porte localizadas no Rio Grande do Sul, não fogem à regra. O jogo de poder do mercado imobiliário envolve os agentes do Estado, os grupos sociais e, cada vez mais, o setor imobiliário. A reestruturação da produção regional promove o crescimento urbano e a conseqüente valorização imobiliária. A análise dos dados (classificados, questionários, entrevistas e mapeamentos) permitiu compreender: como o mercado procede para reproduzir seu capital e corroborar as transformações intraurbanas; como o aumento dos preços promove a intensificação das desigualdades, marcadas por quem acumula propriedades e por quem não tem acesso à habitação; a replicação do modelo centro-periferia das áreas metropolitanas nas cidades de médio porte, que se tornam um dos principais loci de superacumulação de capital, pois o mercado está mais preocupado em criar estratégias para atrair investidores do que em oferecer possibilidades habitacionais. Ramos (2021) argumenta que a evolução urbana decorrente do crescimento populacional nas cidades médias e pequenas geralmente ocorre dos centros dessas

idades para áreas periféricas ou mesmo para áreas rurais. As principais causas da precariedade e escassez de dados são: falta de atualização, falta de padronização e baixa atividade de mercado.

3.6 Estratégias para Precisão na Avaliação

Para superar os desafios da escassez de dados na avaliação de imóveis em pequenas cidades, é necessário adotar estratégias específicas que promovam a precisão e a confiabilidade das avaliações.

3.6.1 Digitalização de Registros

A digitalização de registros imobiliários é essencial para facilitar o acesso, atualização e manutenção dos dados, assegurando avaliações mais precisas.

3.6.2 Uso de Tecnologia

O emprego de tecnologias como SIG, análise de dados e modelagem estatística é vital para superar a escassez de dados e identificar tendências de mercado.

3.6.3 Colaboração com Comunidades Locais

Estabelecer parcerias com comunidades locais, órgãos governamentais e corretores de imóveis pode fornecer insights valiosos sobre o mercado imobiliário e as tendências locais, ajudando a compensar a falta de dados.

3.6.4 Avaliação Baseada em Características

Quando faltam dados de transações, avaliações focadas em características específicas dos imóveis, tais como tamanho e localização, oferecem uma alternativa detalhada e confiável.

3.6.5 Estudos de Caso

A realização de estudos de caso em pequenas cidades é útil para obter insights sobre valores de mercado locais e descobrir tendências ocultas em dados tradicionais.

4. DISCUSSÃO

A escassez de dados na avaliação de imóveis em pequenas cidades é um desafio complexo, mas não insuperável. Com a adoção de estratégias específicas, como a digitalização de registros, o uso de tecnologia, a colaboração com comunidades locais e uma abordagem baseada em características, é possível melhorar a precisão das avaliações em ambientes urbanos menores. Essas

estratégias não apenas beneficiam os avaliadores, mas também promovem a integridade do mercado imobiliário local, fornecendo informações confiáveis para todos os envolvidos.

A superação da escassez de dados é essencial para garantir que as avaliações de imóveis em pequenas cidades sejam justas, precisas e transparentes, contribuindo para um mercado imobiliário saudável e equitativo.

REFERÊNCIAS

BARTOLOMEI, B.; PAULA, M.; SOUZA, V. Governança de dados aplicada ao planejamento urbano municipal. *In: XVII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO*. Anais Estendidos do XVII Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação. Porto Alegre: SBC. 2021. p. 93-97. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/sbsi_estendido/article/view/15363. Acessado em: Maio. 2023.

BENCURE, J. C. *et al.* **Development of an Innovative Land Valuation Model (iLVM) for Mass Appraisal Application in Sub-Urban Areas Using AHP: An Integration of Theoretical and Practical Approaches**. 2019. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2071-1050/11/13/3731>. Acessado em: Abr. 2023.

CABRAL, G. *et al.* **Avaliação de dados históricos sobre a qualidade do atendimento do setor elétrico de Alagoas**. 2020. Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/exatas/article/view/9380>. Acessado em: Abr. 2023

CARVALHO, L.; CAVALHEIRO, E. G. Análise do mercado imobiliário na cidade de Dourados–MS entre 2018 e 2020. **RealizAção**, UFGD – Dourados, v. 9, n. 18, p. 81-100, Dez, 2022. Disponível em: <https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/realizacao/article/view/16353/9247>. Acessado em: Abr. 2023

CHAMBERS, R. **Rapid rural appraisal: Rationale and repertoire**. 1981. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pad.4230010202>. Acessado em: Jan. 2023.

D’ANDRIA, E.; FIORE, P.; NESTICÒ, A. **Small Towns Recovery and Valorisation**. An Innovative Protocol to Evaluate the Efficacy of Project Initiatives. 2021. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2071-1050/13/18/10311>. Acessado em: Jan. 2023.

FLORES, S. de A. *et al.* **Influência dos indicadores econômicos nas vendas de imóveis em Santa Maria**. 2017. Disponível em: <https://www.revistaespacios.com/a17v38n16/a17v38n16p22.pdf>. Acessado em: Feb. 2023.

FURUGUEM, A. Inflação: qual deve ser a meta?. **Revista Conjuntura Econômica**, v. 61, n. 8, p. 24–26, 30 Ago. 2007. Disponível em: <https://periodicos.fgv.br/rce/article/view/26838>. Acessado em: Mai, 2023.

GELTNER, D. The use of appraisals in portfolio valuation and index construction. **Journal of Property Valuation and Investment**, v. 15, n. 5, p. 423-447, Dez, 1997. Disponível em:

<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/14635789710189191/full/html>. Acessado em: Maio. 2023.

GHOSH, M.; RAO J. N. K. **Small Area Estimation: An Appraisal**, Statistical Science. 1994. Disponível em: <https://projecteuclid.org/journals/statistical-science/volume-9/issue-1/Small-Area-Estimation-An-Appraisal/10.1214/ss/1177010647.full> .Acessado em: Maio. 2023.

GNAT, S. **Property Mass Valuation on Small Markets**. 2021. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2073-445X/10/4/388>. Acessado em: Maio. 2023.

HINDERINK, J.; TITUS, M. **Small Towns and Regional Development: Major Findings and Policy Implications from Comparative Research**. 2002. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1080/00420980220112748>. Acessado em: Jun. 2023.

HOESLI, M. **A Review of “Mass Appraisal Methods: An International Perspective for Property Valuers”**. 2010. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/14616710903565837?scroll=top&needAccess=true>. Acessado em: Jul. 2023.

KALINOSKI, R.; SPINELLI, J. Mercado Imobiliário em Cidades Médias Transformações Intraurbanas em Passo Fundo e Erechim – RS. **ParaOnde?**, v. 13, n. 1, p. 132-151, Jul, 2020. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/paraonde/article/view/98608/57524>. Acessado em: Mar. 2023.

YUSUN, K.; YILIN, H.; YINGER, J. **Returns to Scale in Property Assessment: Evidence from New York State’s Small Localities Coordination Program**. 2023. Disponível em: <https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/723127>. Acessado em: Maio. 2023.

KOK, N.; KOPONEN, E.-L.; MARTÍNEZ-BARBOSA, C. A. **Big Data in Real Estate? From Manual Appraisal to Automated Valuation**. 2017. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/320132179_Big_Data_in_Real_Estate_From_Manual_Appraisal_to_Automated_Valuation.Acessado em: Jan. 2023.

KWIATEK-SOŁTYS, A.; MAINET, H. Quality of Life and Attractiveness of Small Towns: A Comparison of France and Poland. **Questiones Geographicae**, v. 33, n. 2, p. 103-113. Jun, 2014. Disponível em: <https://sciendo.com/article/10.2478/quageo-2014-0019>. Acessado em: Mar. 2023.

LUNDSTRÖM, S.; HANS, B. L. Valuation of public real estate: context and concept. **Journal of Property Valuation and Investment**, n. 14, p. 31-40, Out, 1996. Disponível em: <https://www.semanticscholar.org/paper/Valuation-of-public-real-estate%3A-context-and-Lundstr%C3%B6m-Lind/bc6ff954ad0cb5e8675c76e3024bf9992c512306>. Acessado em: Mar. 2023.

LUZ, M. D. S. d. **Análise dos efeitos da crise econômica no setor imobiliário paranaense**. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Jun, 2016. Disponível em: <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/6257>. Acessado em: Abr. 2023.

MAYER, M.; MADUREIRA, E. M. P. A Valorização Imobiliária na Cidade de Cascavel/PR: Uma Análise entre 2004 e 2014. **Revista Thêma et Scientia**, v. 6, n. 1, jan/jun 2016. Disponível em: <https://ojsrevistas.fag.edu.br/index.php/RTES/article/view/696/789>. Acessado em: Abr. 2023.

MCALLISTER, P. **Valuation accuracy**: A contribution to the debate. 1995. Disponível em: <https://www.semanticscholar.org/paper/Valuation-accuracy%3A-A-contribution-to-the-debate-callister/7a4b25a37407bd862339ea407860fbecf3a8cb> 72. Acessado em: Dez. 2022.

MEDEIROS, D. C. d. **Critérios Para Tomada de Decisão na Escolha de Uma Empresa Turística Pelo Público da Terceira Idade**. p. 17. 17f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Jun, 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/43451>. Acessado em: Dez. 2022.

MICHAEL F.; CARRIE, B.; CHILDS, M. C. **Small Town Sustainability**: Economic, Social and Environmental Innovation. 2010. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13574809.2010.487814>. Acessado em: Dez. 2022.

ORANJE, M.; HUYSSTEEN, E. V.; MEIKLEJOHN, C. National Spatial Development Perspective (NSDP) and assumptions on small town economic investment by government. *In: Academy of Science of South Africa Forum Proceedings*, Pretoria, South Africa, June 2009. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10204/3717>. Acessado em: Dez. 2022.

PAGOURTZI, E. *et al.* Real estate valuation with artificial intelligence approaches. **Int. J. Intell. Syst. Technol. Appl.**, v. 2, n. 1, 50–57. Fev, 2007. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1504/IJISTA.2007.011573>. Acessado em: Dez. 2022.

POWE, N. A.; TREVOR H. Housing Development and Small Town Residential Desirability: Valued Aspects, Resident Attitudes and Growth Management. **The Town Planning Review**, v. 82, n. 3. p. 317–40. Abr, 2011. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/27976001>. Acessado em: Mar. 2023.

RAMOS, A. M.; FERNANDO B. N. F. **A incorporação Imobiliária e o Papel do poder Público Municipal no Processo de Evolução Urbana no Município de Dom Basílio (BA)**. 2021. Disponível em: https://publicacoes.sei.ba.gov.br/index.php/conjunturae_planejamento/article/view/373. Acessado em: Mar. 2023.

ROCHA, C. d. S.; SANTIAGO, M. R. A Influência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE na Manutenção da Função Social/Solidária da Empresa. **Revista Brasileira de Direito Empresarial**, v. 5, n. 1. p. 21 – 37. Jan/Jun., 2019. Disponível em: <https://www.indexlaw.org/index.php/direitoempresarial/article/download/5502/pdf>. Acessado em: Mar. 2023.

TOTHÁZAN, H. F. **An accurate market value**: From valuation to review of real estate appraisals. 2022. Disponível em: [https://econ.ubbcluj.ro/rvm/numere/15/RVM,%202022,%2015\(1\),%20Toth%20%C4%83zan.pdf](https://econ.ubbcluj.ro/rvm/numere/15/RVM,%202022,%2015(1),%20Toth%20%C4%83zan.pdf). Acessado em: Jun. 2023.

VAN ZANDT, S. *et al.* **Small-Town Housing Needs**: Resource Inefficiencies and Urban Bias in the United States. 2009. Disponível em: <https://vivo.library.tamu.edu/vivo/display/n338087SE>. Acessado em: Mar. 2023.

YAMASHIRO, L. K. *et al.* **Construção de banco de dados sobre estabelecimentos de saúde (ESTABSUS) na cidade de São Paulo:** para além do CNES. São Paulo: SMS, 2012. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/sms-6135>. Acessado em: Mar. 2023.

YOSHIDA, J.; KAWAI, K. **The Limitation of Commercial Real Estate Data:** Challenges in Estimating Depreciation Rates. 2020. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/350423421_The_Limitation_of_Commercial_Real_Estate_Data_Challenges_in_Estimating_Depreciation_Ratesshangyeyongbudongchanniguansurudetazyuanjingnianjiansilutuijiwolijianruxianzh uangtoketi. Acessado em: Mar. 2023.

ZILLOUX, V. C. Creative Solutions Needed! The Changing Appraisal Market. European Real Estate Society (ERES). " **In: 14th Annual European Real Estate Society Conference.** ERES: Conference. London, UK, 2007. Disponível em: <https://eres.architexturez.net/doc/oai-eres-id-eres2007-378>. Acessado em: Jun. 2023.